

Sistem Penentuan Kelayakan Minyak Jelantah Menggunakan Metode Naïve Bayes

Irmina Rika¹, Suhardi², Rahmi Hidayati^{*3}

^{1,2,3}Program Studi Rekayasa Sistem Komputer, Fakultas MIPA Universitas Tanjungpura

Jl. Prof Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak, Kalimantan Barat

e-mail: 1irminarika11@student.untan.ac.id, 2suhardi@siskom.untan.ac.id,

*3rahmihidayati@siskom.untan.ac.id

Abstrak

Minyak jelantah merupakan minyak goreng yang digunakan berulang kali sehingga menyebabkan kualitasnya berkurang dan berpotensi membahayakan kesehatan tubuh. Masyarakat sering menggunakan minyak jelantah karena faktor penghematan biaya serta kesulitan untuk menentukan kualitas minyak secara langsung. Oleh sebab itu, diperlukan sistem yang dapat menentukan kelayakan minyak jelantah. Penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasikan kelayakan minyak jelantah berdasarkan parameter kejernihan, kekentalan, dan warna menggunakan metode Naïve Bayes. Perancangan sistem klasifikasi ini menggunakan sensor LDR untuk mendeteksi tingkat kejernihan, sensor water flow YF-S401 untuk mengukur tingkat kekentalan, dan sensor warna TCS3200 untuk membaca nilai RGB, dengan menggunakan NodeMCU ESP32 sebagai mikrokontroler. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sensor LDR mampu mendeteksi tingkat kejernihan, sensor water flow YF-S401 memiliki akurasi 97,73%, dan sensor warna mampu membaca nilai RGB dengan akurasi R sebesar 99,85%, akurasi G sebesar 97%, dan akurasi B sebesar 83%. Data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari 120 data latih dan 30 data uji. Proses klasifikasi menggunakan metode Naïve Bayes menghasilkan akurasi sebesar 96,67%, precision sebesar 94,74%, dan recall sebesar 100%. Hasil penelitian menunjukkan metode Naïve Bayes mampu mengklasifikasi kelayakan minyak jelantah dengan kinerja yang baik. Sehingga, dapat memberikan alternatif solusi dalam menentukan kelayakan minyak jelantah.

Kata kunci—Minyak Jelantah, Kelayakan, Klasifikasi, Naïve Bayes

Abstract

Used cooking oil is cooking oil that has been used repeatedly, causing its quality to deteriorate and potentially harming the body's health. People often use used cooking oil due to cost-saving factors and the difficulty of directly determining the oil's quality. Therefore, a system is needed that can determine the suitability of used cooking oil. This research aims to classify the suitability of used cooking oil based on clarity, viscosity, and color parameters using the Naïve Bayes method. This classification system design uses an LDR sensor to detect clarity levels, a YF-S401 water flow sensor to measure viscosity levels, and a TCS3200 color sensor to read RGB values, using NodeMCU ESP32 as the microcontroller. The test results show that the LDR sensor can detect clarity levels, the YF-S401 water flow sensor has an accuracy of 97.73%, and the color sensor can read RGB values with an accuracy of R at 99.85%, G at 97%, and B at 83%. The data used in this study consists of 120 training data and 30 test data. The classification process using the Naïve Bayes method resulted in an accuracy of 96.67%, precision of 94.74%, and recall of 100%. The research results indicate that the Naïve Bayes method can classify the suitability of used cooking oil with good performance. Therefore, it can provide an alternative solution in determining the suitability of used cooking oil.

Keywords—Used Cooking Oil, Suitability, Classification, Naïve Bayes

1. PENDAHULUAN

Minyak goreng merupakan bahan yang digunakan untuk menggoreng berbagai jenis olahan makanan dan juga sangat berperan sebagai sumber energi serta sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K [1]. Berdasarkan data *Food dan Agriculture Organization (FAO)* dan Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMMI) konsumsi minyak goreng terus meningkat per tahun. Pada tahun 2017 menunjukkan bahwa 8,144 juta ton minyak goreng yang dikonsumsi dan diproduksi, pada tahun 2019 konsumsi minyak goreng diperkirakan sebesar 11,09 liter/kapita/tahun, dan pada tahun 2020 sebesar 11,38 liter/kapita/tahun, yang didominasi minyak goreng kelapa sawit yaitu sekitar lebih dari 70%. Menurut Standar Nasional Indonesia (SNI) 7709:2019 syarat mutu minyak goreng yang layak untuk konsumsi antara lain berwarna kuning sampai jingga, tidak berbau, kadar air maksimal 0,1%, asam lemak maksimal 0,3% dan bilangan peroksida maksimal 10 mek O₂/kg.

Terdapat berbagai macam jenis minyak goreng yang beredar dikalangan masyarakat yaitu minyak kemasan, minyak curah, dan minyak jelantah. Minyak goreng kemasan merupakan minyak goreng yang mengalami dua kali proses penyaringan. Minyak goreng curah merupakan minyak goreng yang mengalami satu kali proses penyaringan [2]. Minyak jelantah merupakan minyak goreng yang sudah digunakan berulang kali [3]. Penggunaan minyak goreng secara berulang kali akan menjadi tidak layak pakai dikarenakan telah terjadi oksidasi asam lemak jenuh yang kemudian akan membentuk gugus peroksida yang dikenal dengan radikal bebas. Sehingga, minyak jelantah berbau tengik dan warnanya menjadi kecokelatan [4]. Minyak jelantah memiliki warna dan kejernihan yang lebih gelap jika di bandingkan dengan minyak kemasan dan minyak curah, selain itu minyak jelantah juga memiliki tekstur yang lebih kental [5]. Menggunakan minyak secara berulang kali juga dapat menyebabkan kerusakan kualitas dan sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, salah satu dampaknya adalah karsinoma. Karsinoma merupakan sel kanker atau tumor ganas yang berasal dari sel epitel [6]. Salah satu faktor penyebab Masyarakat sering menggunakan minyak jelantah karena penghematan biaya serta kesulitan untuk menentukan kualitas minyak secara langsung.

Beberapa penelitian terkait yang telah dilakukan sebelumnya yang menjadi acuan dasar penelitian ini yaitu penelitian tentang klasifikasi kualitas minyak [5]. Pada penelitian ini menggunakan arduino uno sebagai mikrokontroler, hasil penelitian dengan 17 data latih dan 8 data uji mendapatkan akurasi sebesar 75%. Hasil klasifikasi ditampilkan pada layar LCD. Penelitian lainnya juga tentang klasifikasi kualitas minyak goreng [7], Hasil penelitian dengan pengujian 7 dari 8 sampel data uji mendapatkan akurasi sebesar 87,5%. Penelitian kualitas minyak menggunakan algoritma *random forest* [6]. Hasil penelitian dengan 25 data latih dan 8 data uji diperoleh akurasi sebesar 87,5%. Penelitian lain tentang alat pendeteksi kualitas minyak goreng menggunakan logika fuzzy [8]. Penelitian ini menggunakan sensor sensor BH175 untuk mendeteksi kejernihan. Hasil penelitian nilai ADC kejernihan mencapai 0,976. Rata-rata diskrepansi pada minyak yang belum digunakan sekitar 0,15%, setelah satu kali penggunaan sekitar 0,36%, dan setelah dua kali penggunaan sekitar 0,76%.

Meskipun berbagai penelitian sebelumnya tentang klasifikasi kualitas minyak telah dilakukan, sebagian hanya berfokus pada parameter warna dan kejernihan serta menggunakan metode KNN, *random forest*, dan *fuzzy* yang memiliki keterbatasan akurasi dalam menangani ketidakpastian data sensor. Penelitian ini bertujuan untuk membangun sebuah sistem penentuan kelayakan minyak jelantah menggunakan metode Naïve Bayes yang mengintegrasikan data sensor warna, kejernihan, dan kekentalan berbasis mikrokontroler NodeMCU ESP32. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan alternatif solusi dalam menentukan kelayakan minyak jelantah yang bisa diterapkan dalam skala rumah tangga maupun industri kecil.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan serangkaian proses atau tahapan yang dilakukan untuk membangun sistem pada penelitian. Beberapa tahapan dalam penelitian ini adalah, studi literatur, analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, dan pengujian.

Gambar 1 Metode Penelitian

2.1 Minyak Jelantah

Kualitas minyak jelantah dipengaruhi oleh warna, kejernihan, dan kekentalan. Menurut SNI 7709:2019 syarat mutu minyak goreng yang layak untuk konsumsi antara lain berwarna kuning sampai jingga [9]. Kemudian warna dikonversi menggunakan *Eyedropper Tool* menghasilkan nilai RGB dengan rentang $R = 255 - 212$, $G = 254 - 172$, $B = 190 - 0$ sebagai kategori minyak layak. Sementara, kejernihan menggunakan sampel minyak kemasan baru sebagai perbandingan [5], diperoleh nilai dengan rentang 77-99 dikategorikan sebagai minyak layak. Kekentalan minyak layak dengan ambang batas nilai dari 71,04 cP – 72,83 cP berdasarkan pengukuran menggunakan viskometer ostwald yang dilakukan di Laboratorium kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tanjungpura.

2.2 NodeMCU ESP32

Mikrokontroler ESP32, dipilih karena memiliki jumlah pin yang lebih banyak, kapasitas pin analog yang lebih besar, serta memori yang lebih besar dibandingkan mikrokontroler jenis lainnya [10]. Pada penelitian ini, NodeMCU digunakan sebagai mikrokontroler utama untuk memprogram serta mengolah data sensor.

2.3 Sensor LDR (Light Dependent Resistor)

Sensor LDR memiliki nilai yang dapat berubah karena pengaruh intensitas cahaya yang diterima. Semakin banyak cahaya yang diterima maka nilainya akan semakin rendah. Sebaliknya, jika cahaya yang diterima sedikit (gelap) maka nilainya akan meningkat [11]. Pada penelitian ini sensor LDR digunakan untuk mendeteksi kejernihan minyak.

2.4 Sensor Water Flow YF-S401

Sensor Water Flow YF-S401 digunakan untuk mengukur laju aliran fluida dan tersusun atas katup plastik, rotor aliran, serta sensor efek Hall yang bekerja dengan mendeteksi perubahan medan magnet yang dihasilkan oleh perputaran rotor [12]. Sensor *water flow* YF-S401 dapat membedakan kekentalan cairan berdasarkan nilai kentalnya. Semakin besar nilai sensor *water flow* maka semakin kecil nilai kekentalan. Sebaliknya, semakin kecil nilai *water flow* maka semakin tinggi nilai kekekentalan cairan dalam satuan centipoise (cP) [13]. Pada penelitian ini sensor *water flow* YF-S401 digunakan untuk mengukur tingkat kekentalan minyak.

2.5 Sensor warna TCS3200

Sensor TCS3200 diprogram dengan 64 photodiode untuk mendeteksi warna objek. Sensor warna TCS3200 mampu membaca 4 jenis warna yaitu, merah, hijau, biru, dan putih [14]. Sensor TCS3200 digunakan untuk mendeteksi warna minyak.

2.6 Metode Naïve Bayes

Naïve Bayes merupakan salah satu metode pengklasifikasi dengan menggunakan metode probabilitas [15]. Klasifikasi *Naïve Bayes* memiliki ciri-ciri yaitu mengasumsikan independensi yang sangat kuat antara setiap kondisi atau kejadian [16]. Keuntungan penggunaan pelatihan yang kecil untuk menentukan parameter yang diperlukan dalam proses klasifikasi [17]. Langkah-langkah proses perhitungan manual algoritma metode *Naïve Bayes* yaitu sebagai berikut [18]:

1. Menghitung nilai probabilitas prior

$$P(C_k) = \frac{\sum C_k}{\text{Total jumlah data sampel}} \quad (1)$$

2. Menghitung nilai Mean (μ)

$$\mu = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} \quad (2)$$

3. Menghitung Standar Deviasi

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}{n}} \quad (3)$$

4. Proses Distribusi Gaussian

$$P(X_i | C_k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot \sigma} e^{-\frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}} \quad (4)$$

5. Menghitung nilai probabilitas *posterior*

$$P(C_k | X) = P(C_k) \prod_{i=1}^n P(X_i | C_k) \quad (5)$$

Naïve bayes adalah sederhana namun memiliki akurasi yang tinggi dan jumlah data

2.7 Confusion Matrix

Confusion Matrix digunakan untuk menghitung kinerja metode prediksi atau tingkat akurasi proses klasifikasi. Dengan menggunakan *confusion matrix* dapat menganalisis seberapa baik *classifier* mampu mengenali data dari berbagai kelas [19]. *Confusion matrix* dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 *Confusion Matrix*

Kelas	Terklasifikasi positif	Terklasifikasi Negatif
Positif	TP (<i>True Positive</i>)	FN (<i>False Negative</i>)
Negatif	FP (<i>False Positive</i>)	TN (<i>True Negative</i>)

Berdasarkan nilai dari *confusion matrix*, maka dapat diperoleh nilai akurasi, presisi, dan *recall* [20].

1. Akurasi adalah rasio antara jumlah data yang berhasil diklasifikasi dengan tepat terhadap total keseluruhan data yang dianalisis. Akurasi dapat dihitung menggunakan persamaan 6.

$$\text{Akurasi} = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} \times 100\% \quad (6)$$

Presisi adalah perbandingan antara jumlah data positif yang teridentifikasi dengan benar dan seluruh data yang diprediksi sebagai positif. Presisi dapat dihitung menggunakan persamaan 7.

$$\text{Presisi} = \frac{TP}{FP + TP} \times 100\% \quad (7)$$

2. *Recall* menunjukkan persentase data positif yang berhasil dikenali dengan tepat oleh sistem. *Recall* dapat dihitung menggunakan persamaan 8.

$$\text{Recall} = \frac{TP}{FN + TP} \times 100\% \quad (8)$$

2.8 Perancangan dataset

Pengumpulan data penelitian terdiri atas 150 data dari pengukuran data sensor yang mencakup parameter warna, kejernihan, dan kekentalan minyak jelantah. Data tersebut diperoleh dari 15 jenis minyak jelantah yang dikumpulkan secara acak dari beberapa tempat penggorengan,

tanpa berdasarkan jumlah berapa kali pengorengan. Setiap jenis minyak dilakukan pengambilan data sebanyak 10 kali. kemudian, dataset dibagi menjadi data latih dan data uji dengan rasio 80:20, sehingga diperoleh 120 data latih dan 30 data uji. Pemilihan rasio 80:20 berdasarkan pada pertimbangan keterbatasan jumlah data serta untuk menjaga keseimbangan antara proses pelatihan dan pengujian model. Pada Penelitian ini tidak menerapkan teknik *cross-validation* karena pengujian berfokus pada evaluasi kinerja model terhadap data uji dari hasil pengukuran sensor.

2.9 Perancangan perangkat keras

Perancangan perangkat keras menggunakan dua NodeMCU ESP32 sebagai sistem kendali dan mikrokontroler. NodeMCU ESP32 yang pertama menggunakan sensor LDR untuk mendeteksi kejernihan minyak, menggunakan modul relay untuk mengontrol pompa, dan menggunakan sensor ultrasonik untuk mengukur jarak pada wadah. NodeMCU ESP32 kedua menggunakan sensor TCS3200 untuk mendeteksi warna minyak, sensor *water flow* YF-S401 untuk mengukur tingkat kekentalan, dan LCD 20x4 untuk menampilkan hasil pengukuran. Perancangan perangkat keras dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2 Perancangan Perangkat Keras

2.10 Perancangan perangkat Lunak

Perancangan sistem penentuan kelayakan minyak jelantah menggunakan mikrokontroler NodeMCU ESP32. Alur kerja sistem ini dengan inialisasi pin tiap sensor LDR, sensor *water flow* YF-S401, dan sensor TCS3200, Selanjutnya sensor LDR mendeteksi tingkat kejernihan, sensor *water flow* YF-S401 mengukur tingkat kekentalan, dan sensor TCS3200 mendeteksi pembacaan warna RGB. Sistem ini menghasilkan nilai data sensor berupa data kekentalan, kejernihan, dan warna RGB. Data tersebut kemudian disimpan di NodeMCU ESP32 untuk diolah menggunakan metode *Naïve Bayes*. Adapun diagram alir perancangan sistem dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3 Diagram Alir Perancangan Sistem

2.11 Perancangan Algoritma Naïve Bayes

Proses klasifikasi metode Naïve Bayes dimulai dengan pengambilan data sensor yang dikirim dari mikrokontroler NodeMCU ESP32 berupa data kejernihan, kekentalan, dan RGB. Setelah itu, dilakukan pembacaan data latih untuk perhitungan klasifikasi. Setelah pembacaan data selesai, tahap berikutnya adalah perhitungan metode Naïve Bayes. Berikut tahapan proses perhitungan metode Naïve Bayes yaitu menghitung nilai probabilitas prior menggunakan persamaan (1) untuk mencari peluang kelayakan dari data minyak jelantah. Tahap berikutnya adalah perhitungan nilai rata-rata (*mean*) pada persamaan (2), selanjutnya menghitung standar deviasi menggunakan persamaan (3) yang diperlukan untuk mencari nilai distribusi gaussian menggunakan rumus pada persamaan (4), kemudian tahapan terakhir menghitung nilai probabilitas posterior menggunakan persamaan (5) untuk mencari nilai probabilitas posterior tertinggi. Nilai tertinggi tersebut yang akan digunakan untuk menentukan kelas klasifikasi kelayakan minyak jelantah. Adapun perancangan alur algoritma Naïve Bayes dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4 Diagram Alir Algoritma Naïve Bayes

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Sistem

Implementasi sistem merupakan tahap pengembangan perancangan desain sistem yang telah di buat sebelumnya. Pada sistem ini melakukan klasifikasi kelayakan minyak jelantah berdasarkan data yang terkumpul dari sensor LDR, sensor *water flow*, dan sensor TCS3200. Data sensor yang digunakan yaitu berupa data kejernihan, kekentalan, dan warna. Semua data sensor

yang diperoleh tersebut digunakan untuk melakukan klasifikasi metode Naive Bayes untuk menentukan kelayakan minyak jelantah. Hasil klasifikasi dan informasi nilai sensor ditampilkan pada LCD. Implementasi sistem dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5 Implementasi Sistem

3.2 Pengujian Sensor LDR

Pada Pengujian sensor LDR dilakukan pada tiga jenis larutan: air mineral, teh, dan air sangat keruh. Proses pengujian dilakukan dengan membandingkan hasil yang diperoleh dari sensor LDR dengan nilai pembanding. Hasil pengujian sensor LDR dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Pengujian Sensor LDR

No	Jenis Sampel	Variabel Linguistik	LDR	Nilai pembanding
1	Air Mineral	Jernih	21	19
2	Air Mineral	Jernih	20	21
3	Air Mineral	Jernih	23	25
4	Teh	Keruh	40	32
5	Teh	Keruh	43	34
6	Teh	Keruh	76	62
7	Teh	Keruh	100	107
8	Air Keruh	Sangat Keruh	395	391
9	Air Keruh	Sangat Keruh	397	397
10	Air Keruh	Sangat Keruh	404	434
11	Air Keruh	Sangat Keruh	411	442
12	Air Keruh	Sangat Keruh	450	486

Berdasarkan Tabel 2, hasil pengujian menunjukkan bahwa sensor LDR dapat membedakan larutan berdasarkan tingkat kejernihannya. Larutan yang lebih jernih memiliki nilai LDR yang lebih rendah, sedangkan semakin keruh larutan memiliki nilai LDR yang lebih tinggi.

3.3 Pengujian Sensor Water flow YF-S401

Pengujian sensor *Water Flow YF-S401* dilakukan dengan mengukur kekentalan. Kemudian membandingkan hasil pengukuran kekentalan dengan viskometer ostwald. Hasil pengujian sensor *Water flow YF-S401* dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 Pengujian Sensor Waterflow

No	Water Flow	Kekentalan	Viskometer	Galat Absolut	Galat Relatif (%)
1	6	71,10	72,21	1,10	1,53%
2	6	71,10	72,15	1,05	1,45%
3	6	71,10	72,99	1,88	2,58%
4	5,8	73,56	74,20	0,64	0,86%
5	5,2	82,04	81,96	0,09	0,10%
6	5,1	83,65	80,05	3,61	4,50%
7	5,7	74,85	76,73	1,89	2,46%
8	5,9	72,31	73,01	0,70	0,96%
9	6	71,10	71,35	0,25	0,34%
10	6	71,10	71,35	0,25	0,34%
11	5,6	76,18	74,39	1,79	2,41%
12	5,8	73,56	80,59	7,04	8,73%
13	6	71,10	71,04	0,07	0,09%
14	5,9	72,31	72,89	0,58	0,80%
15	6	71,10	71,04	0,07	0,09%
16	5,9	72,31	72,79	0,48	0,66%
17	6	71,10	72,83	1,73	2,37%
18	6	71,10	72,21	1,10	1,53%
19	5,7	74,85	80,24	5,40	6,72%
20	5,5	77,57	77,03	0,54	0,71%
21	6	71,10	72,27	1,16	1,61%
22	5,4	79,01	74,59	4,42	5,92%
23	5,9	72,31	72,44	0,13	0,18%
24	6	71,10	72,79	1,69	2,32%
25	5,6	76,18	80,44	4,25	5,29%
26	6	71,10	72,74	1,63	2,24%
27	5,9	72,31	72,64	0,33	0,45%
28	5,3	80,50	76,93	3,57	4,64%
29	5	85,33	82,00	3,33	4,06%
30	6	71,10	72,74	1,63	2,24%
Rata-rata galat				1,75	2,27%

Berdasarkan Tabel 3, pembacaan sensor *water flow*, semakin besar nilai laju aliran cairan yang terdeteksi, maka nilai tingkat kekentalan semakin rendah. Sebaliknya, apabila cairan memiliki tingkat kekentalan yang tinggi, maka nilai laju aliran yang terbaca oleh sensor *water flow* semakin kecil.

3.4 Pengujian Pembacaan Warna

Pengujian pembacaan warna dilakukan sebanyak 30 data yang bertujuan untuk mengetahui ketepatan pembacaan sensor, proses pengujian dilakukan dengan membandingkan hasil yang diperoleh dari sensor warna TCS3200 dibandingkan dengan hasil pengukuran menggunakan *eyedropper tool*. Pengujian sensor warna TCS3200 dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4 Pengujian Sensor TCS3200

No	R				G				B					
	TCS	ET	Galat	%	TCS	ET	Galat	%	TCS	ET	Galat	%		
1	213	212	1	0,47%	182	182	0	0%	10	10	0	0%		
2	255	255	0	0%	255	254	1	0%	191	190	1	0,53%		
3	255	255	0	0%	239	240	1	0%	0	1	1	100%		
4	67	67	0	0%	14	16	2	12,5%	10	12	2	16,7%		
5	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%		
6	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%		
7	67	67	0	0%	14	16	2	12,5%	10	12	2	16,7%		
8	255	254	1	0,39%	173	172	1	0,58%	1	0	1	0%		
9	255	254	1	0,39%	173	172	1	0,58%	1	0	1	0%		
10	255	254	1	0,39%	173	172	1	1%	1	0	1	0%		
11	67	67	0	0%	14	16	2	12,5%	10	12	2	16,7%		
12	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%		
13	255	255	0	0%	255	254	1	0%	191	190	1	0,53%		
14	213	212	1	0,47%	182	182	0	0%	10	10	0	0%		
15	255	254	1	0,39%	173	172	1	0,58%	1	0	1	0%		
16	255	254	1	0,39%	165	165	0	0%	0	0	0	0%		
17	255	255	0	0%	239	240	1	0%	0	1	1	100%		
18	255	254	1	0,39%	173	172	1	0,58%	1	0	1	0%		
19	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%		
20	67	67	0	0%	14	16	2	12,5%	10	12	2	16,7%		
21	255	255	0	0%	255	254	1	0%	191	190	1	0,53%		
22	67	67	0	0%	14	16	2	12,5%	10	12	2	16,7%		
23	255	254	1	0,39%	165	165	0	0%	0	0	0	0%		
24	255	255	0	0%	239	240	1	0%	0	1	1	100%		
25	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%		
26	255	254	1	0,39%	239	240	1	0%	0	1	1	100%		
27	255	254	1	0,39%	165	165	0	0%	0	0	0	0%		
28	67	67	0	0%	14	16	2	12,5%	10	12	2	16,7%		
29	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%		
30	255	255	0	0%	255	254	1	0%	191	190	1	0,53%		
Rata-rata			0,37	0,15%				0,83	3%				0,83	17%

Keterangan. TCS = Sensor TCS3200, ET = *Eyedropper Tool*.

Berdasarkan Tabel 4, nilai R rata-rata galat absolut sebesar 0,37 dengan galat relatif sebesar 0,15%. Pada nilai G rata-rata galat absolut sebesar 0,83 dengan galat relatif sebesar 3%. Sementara nilai B rata-rata galat absolut sebesar 0,83% dengan galat relatif sebesar 17%. Tingkat akurasi sensor warna pada nilai R mencapai 99,85%, nilai G mencapai 97% dan nilai B mencapai 83%

3.5 Pengujian Metode Naïve Bayes

Pengujian metode Naïve Bayes menggunakan 30 data dan mengukur kinerja sistem dalam memprediksi data ke dalam kelas yang tepat untuk mengevaluasi nilai akurasi, *precision*, dan *recall*. Pengujian metode Naïve Bayes dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5 Pengujian Metode Naïve Bayes

No	Kejernihan	Kekentalan	R	G	B	Kelas Sebenarnya	Hasil Naïve Bayes
1	91	71,10	213	182	10	Layak	Layak
2	95	71,10	255	255	191	Layak	Layak
3	77	71,10	255	239	0	Layak	Layak
4	106	73,56	67	14	10	Tidak Layak	Layak
5	106	82,04	0	0	0	Tidak Layak	Tidak layak
6	118	83,65	0	0	0	Tidak Layak	Tidak layak
7	118	74,85	67	14	10	Tidak Layak	Tidak layak
8	80	72,31	255	173	1	Layak	Layak
9	89	71,10	255	173	1	Layak	Layak
10	91	71,10	255	173	1	Layak	Layak
11	106	76,18	67	14	10	Tidak Layak	Tidak layak
12	106	73,56	0	0	0	Tidak Layak	Tidak layak
13	91	71,10	255	255	191	Layak	Layak
14	90	72,31	213	182	10	Layak	Layak
15	87	71,10	255	173	1	Layak	Layak
16	91	72,31	255	165	0	layak	Layak
17	98	71,10	255	239	0	Layak	Layak
18	94	71,10	255	173	1	layak	Layak
19	120	74,85	0	0	0	Tidak Layak	Tidak layak
20	118	77,57	67	14	10	Tidak Layak	Tidak layak
21	80	71,10	255	255	191	Layak	Layak
22	106	79,01	67	14	10	Tidak Layak	Tidak layak
23	92	72,31	255	165	0	Layak	Layak
24	90	71,10	255	239	0	Layak	Layak
25	109	76,18	0	0	0	Tidak Layak	Tidak layak
26	84	71,10	255	239	0	Layak	Layak
27	91	72,31	255	165	0	Layak	Layak
28	111	80,50	67	14	10	Tidak Layak	Tidak layak
29	108	85,33	0	0	0	Tidak Layak	Tidak layak
30	98	71,10	255	255	191	Layak	Layak

Berdasarkan Tabel 5 ada perbedaan hasil pada pengujian ke-4 yang tidak sesuai dengan prediksi, disebabkan karena parameter kejernihan dengan nilai 106 dan kekentalan dengan nilai 73,56 masih berada dalam rentang nilai yang mendekati distribusi kelas layak. sehingga, menyebabkan hasil perhitungan probabilitas posterior nilai kelas layak lebih besar dari kelas tidak layak. Sehingga, hasil prediksi menjadi keliru.

Tahap selanjutnya adalah melakukan analisis dengan menggunakan *confusion matrix* untuk menghitung nilai akurasi menggunakan persamaan (6), selanjutnya menghitung *precision* pada persamaan (7), langkah berikutnya menghitung *recall* menggunakan persamaan (8). Proses perhitungan secara manual yaitu sebagai berikut:

$$\text{Akurasi} = \frac{18 + 11}{18 + 11 + 1 + 0} \times 100\% = 96,67\%$$

$$\text{Precision} = \frac{18}{1 + 18} \times 100\% = 94,74\%$$

$$\text{Recall} = \frac{18}{0 + 18} \times 100\% = 100\%$$

3.6 Pembahasan

Hasil pengujian menunjukkan bahwa metode Naïve Bayes mampu mengklasifikasikan kelayakan minyak jelantah menghasilkan akurasi sebesar 96,67%. Sehingga, menunjukkan kinerja yang baik dibandingkan beberapa penelitian terdahulu yang menggunakan metode klasifikasi lain, seperti *K-Nearest Neighbors* (KNN), *random forest*, dan *fuzzy*. Metode Naive Bayes memiliki keunggulan yang terletak pada kesederhanaan model dan kemampuannya memanfaatkan hubungan probabilistik antar parameter sensor secara efisien, sehingga menghasilkan klasifikasi yang stabil meskipun jumlah data latih terbatas. Perbedaan akurasi pada sensor warna yaitu nilai R (*red*) lebih tinggi dibandingkan nilai B (*blue*), hal ini dipengaruhi oleh perbedaan sensitivitas sensor TCS3200 dan dipengaruhi oleh kondisi pencahayaan lingkungan. Keterbatasan sistem terutama terletak pada hasil pengukuran sensor TCS3200 terhadap kondisi pencahayaan, sehingga menyebabkan pembacaan sensor tidak stabil. Asumsi independensi antar fitur distribusi probabilistik yang tidak tepat dalam menunjukkan hubungan antara parameter kejernihan, kekentalan, dan warna minyak jelantah juga menyebabkan ketidaksesuaian hasil prediksi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penelitian ini mampu mengklasifikasikan kelayakan minyak jelantah berdasarkan parameter kejernihan, kekentalan, dan warna dengan kinerja yang baik. Penerapan metode Naïve Bayes dalam menentukan kelayakan kualitas minyak jelantah menggunakan 30 data uji menghasilkan nilai akurasi sebesar 96,67%, *precision* sebesar 94,74, dan *recall* sebesar 100%.
2. Penerapan metode Naïve Bayes pada penelitian ini, diintegrasikan dengan parameter kejernihan, kekentalan, dan warna. Proses metode naive bayes yang efektif dan relatif sederhana dalam mengklasifikasikan kelayakan minyak jelantah. Hasil penelitian dengan tingkat akurasi 96,67%. Sehingga, sistem ini bisa dimanfaatkan sebagai alat bantu dalam menentukan kelayakan minyak jelantah pada skala rumah tangga maupun industri kecil.

5. SARAN

Adapun saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya yaitu sebagai berikut:

1. Menambahkan parameter seperti bau untuk menambahkan informasi dalam menentukan kelayakan minyak jelantah.
2. Selain itu, menggunakan sumber cahaya LED yang stabil dan meletakkan dalam kotak tertutup untuk menstabilkan kondisi cahaya, sehingga pembacaan sensor TCS3200 dan LDR konsisten dan tidak terpengaruh oleh cahaya lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] T. S. Nabila, T. M. Ati, R. A. Nursafitri, and F. D. Padilah, "Review : Stabilitas Vitamin E Dan Atau K Pada Minyak Goreng Selama Proses Penggorengan" vol. 3, no. 2, pp. 110–

- 118, 2024.
- [2] Q. Jurnal, K. Sains, H. P. Hutapea, Y. S. Sembiring, and P. Ahmadi, "Uji Kualitas Minyak Goreng Curah yang dijual di Pasar Tradisional Surakarta dengan Penentuan Kadar Air, Bilangan Asam dan Bilangan Peroksida Quimica : Jurnal Kimia Sains dan Terapan," vol. 3, no. April, pp. 6–11, 2021.
- [3] K. Handayani, M. Kanedi, and S. Farisi, "Pembuatan Sabun Cuci Dari Minyak Jelantah Sebagai Upaya Mengurangi Limbah Rumah Tangga," vol. 2, no. 1, pp. 55–62, 2021
- [4] E. Amalia, L. Amalia, and S. Aminah, "Pengaruh Penggorengan Berulang Terhadap Bilangan Peroksida pada Minyak Goreng," vol. 3, pp. 5588–5599, 2024.
- [5] H. S. Ghifari and F. Utaminingrum, "Klasifikasi Kualitas Minyak Goreng berdasarkan Fitur Warna dan Kejernihan dengan Metode K-Nearest Neighbour berbasis Arduino Uno," *J. Pengemb. Teknol. Inf. dan Ilmu Komput.*, vol. 6, no. 7, pp. 3269–3274, 2022.
- [6] D. D. Ramdhana, F. Utaminingrum, and E. R. Widasari, "Rancang Bangun Sistem Klasifikasi Kualitas Minyak Goreng dengan Parameter Kecerahan dan Warna menggunakan Metode Random Forest," *J. Pengemb. Teknol. Inf. dan Ilmu Komput.*, vol. 6, no. 12, pp. 5996–6002, 2022.
- [7] J. C. Kustijono, F. Utaminingrum, and B. H. Prasetio, "Rancang Bangun Sistem Klasifikasi Kualitas Minyak Goreng berdasarkan Warna dan Kejernihan menggunakan Metode Naïve Bayes berbasis Arduino Uno," *J. Pengemb. Teknol. Inf. dan Ilmu Komput.*, vol. 6, no. 8, pp. 3761–3766, 2022.
- [8] L. Qothrunnada, I. Yanti, M. Pauzan, U. Wiralodra, P. Korespondensi, and L. Fuzzy, "Implementasi Logika Fuzzy Pada Alat Pendeteksi Kualitas Minyak Goreng Berdasarkan Ph Dan Tingkat Kejernihan," vol. 11, no. 1, 2024
- [9] Badan Standardisasi Nasional, "SNI 7709:2019 Minyak Goreng Sawit," BSN:Jakarta, 2019.
- [10] A. Munandar, N. D. M. Veronika, D. Abdulllah, and E. Sahputra, "Perancangan Miniatur Mesin Pengisi Cairan Otomatis Menggunakan ESP32 Berbasis IOT (Internet of Things)," *Komitek*, vol. 3, no. 1, pp. 69–78, 2023.
- [11] F. S. Nugroho, "Smart Light Menggunakan Sensor LDR (Light Dependent Resistor)," vol. 2, no. 9, pp. 1–14, 2021.
- [12] P. J. Sihombing, E. D. Octary, and A. Amelia, "Implementasi Sensor Water Flow Pada Rumah Kos Berbasis Internet Of Things (IoT)," pp. 965–974, 2024.
- [13] M. F. Haqiqi, D. Syauqy, and I. Arwani, "Sistem Pengecek Kelayakan Pakai Oli Motor Matic Berdasarkan Parameter Warna dan Viskositas Menggunakan Metode Bayes," *J. Pengemb. Teknol. Inf. dan Ilmu Komput.*, vol. 3, no. 4, pp. 4048–4057, 2019.
- [14] B. Samudra, I. Aprilia, and Misdiyanto, "Rancang bangun alat pemisah buah tomat berdasarkan warna menggunakan sensor cahaya," vol. 23, no. 1, pp. 11–23, 2021.
- [15] H. Susana and N. Suarna, "Penerapan Model Klasifikasi Metode Naive Bayes," vol. 4, no. 1, pp. 2–9, 2022.
- [16] Rayuwati, Husna Gemasih, and Irma Nizar, "Implementasi Algoritma Naive Bayes Untuk Memprediksi Tingkat Penyebaran Covid-19 di Indonesia," *Jural Ris. Rumpun Ilmu Tek.*, vol. 1, no. 1, pp. 38–46, 2022, doi: 10.55606/jurritek.v1i1.127.
- [17] A. Pebdika *et al.*, "Klasifikasi Menggunakan Metode Naive Bayes Untuk Menentukan Calon Penerima Pip," vol. 7, no. 1, pp. 452–458, 2023.
- [18] D. I. Saputra and D. L. Hakim, "Implementasi Algoritma Gaussian Naive Bayes Classifier Untuk Prediksi Potensi Tsunami Berbasis Mikrokontroler," vol. 2, pp. 122–138, 2022.
- [19] S. Proboningrum and A. Sidauruk, "Pemilihan Supplier Kain Dengan," *J. Sist. Inf.*, vol. 8, no. 1, pp. 43–48, 2021.
- [20] B. P. Pratiwi and A. Silvia, "Pengukuran Kinerja Sistem Kualitas Udara Dengan Teknologi WSN Menggunakan Confusion Matrix," vol. 6, no. 2, pp. 66–75, 2020.